

Сравнительный анализ методов моделирования поверхностей, использованных при восстановлении рельефа земной поверхности

Для построения пространственной модели рельефа земной поверхности (фрагмент участка Сатинского полигона) были проделаны несколько этапов:

1. Восстановлены горизонталы рельефа, т.е. оцифрован фрагмент карты территории, растровое изображение переведено в векторный формат.
2. Получены данные о высотах горизонталей и т.о. создана нерегулярная сетка, которая отражает характер поверхности: на слабопересеченной плоской местности мало точек, а в условиях более расчлененного рельефа – соответственно, больше. Такая нерегулярная выборка лучше отражает характер поверхности.
3. По данным о высотах местности в каждой точке с известными координатами восстановлены поверхности несколькими различными методами интерполяции:
 - Кригинга (Kriging)
 - Средневзвешенной интерполяции (Invers distances to a power)
 - Шеппарда (Sheppard method)
 - Ближайшего соседа (Nearest neighbor)
 - Триангуляции (Triangulation method)
 - Полиномиальной регрессии (Polynomial regression)
 - Минимальной кривизны (Minimum curvature)
 - Радиальной интерполяции (Radial basis function)

Восстановление поверхности каждым из методов обладает своими особенностями:

1. Метод ближайшего соседа

Данный метод основан на том, что все значения высот на определенном участке принимаются равными высоте ближайшей известной, поэтому горизонталы оказываются смещенными: две ближайших становятся слишком приближенными друг к другу, а следующая, наоборот, значительно удалена от них, но в то же время имеет рядом соседнюю горизонталь, и т.д. В результате, рисунок поверхности оказывается как бы ступенчатым: короткий резкий подъем вверх и, затем длинный пологий участок. – Это совершенно не отражает характер данной местности, поэтому в данном случае метод ближайшего соседа неудачный.

2. Метод полиномиальной регрессии

Он характерен тем, что позволяет увидеть лишь общий, крайне обобщенный тренд поверхности: все горизонталы показаны прямыми, и по ним можно увидеть лишь, что местность имеет максимум в северо – восточной части карты и спускается к юго – западу. Естественно, что в силу такой предельной схематичности и обобщенности этот метод также не подходит.

3-4. Методы минимальной кривизны и радиальной интерполяции

Они тоже предоставляют лишь общее направление изменений поверхности, опуская подробности и детализацию рельефа. Интересная деталь метода минимальной кривизны и метода Шеппарда: оказались «вычисленными» и дополненными горизонталы на территории низменности, т.е. там, где высоты не были указаны вообще, тогда как другие методы восстанавливают рельеф лишь там, где есть хотя бы какие-то известные данные о высотах. Т.о. эти методы применимы в тех случаях, когда имеется недостаточное количество точек с данными.

Метод радиальной интерполяции, хотя и показывает лишь общий тренд поверхности, но тем не менее, отображает основные черты местности: четко видны овраги и направление склона. Хотя оба этих метода в общем показывают основные черты рельефа поверхности. Но не дают выразительного рисунка рельефа, поэтому не могут быть признаны удачными.

5. Метод Шеппарда

Поверхность, восстановленная этим методом практически не отражает пластику рельефа: совершенно невозможно различить балки и овраги, все горизонталы показывают слишком детальный рисунок рельефа, видно хаотическое «дрожание» линий. Можно сказать, что метод Шеппарда в данном случае является как противоположность методу полиномиальной регрессии: если там есть недостаток информации, то здесь – переизбыток. Конечно этот метод неудачен для моделирования данной местности.

6. Метод средневзвешенных расстояний

Этот метод в общем хорошо отражает характер рельефа, т.к. проводит горизонталы независимо друг от друга, как в случае метода ближайшего соседа, и не отражает избыточный информационный шум, как метод Шеппарда. Но однако некоторые горизонталы проведены неверно: т.к. в этом методе совершенно не учитывается соседство других далеко отстоящих точек, то некоторые горизонталы с редким количеством точек оказались разорванными и преобразованными в цепочку отдельных холмиков. Т.о. этот метод лучше применим для моделирования в случае плотно расположенных точек, поэтому здесь он оказывается непригодным.

7. Метод триангуляции

Поверхность, восстановленная этим методом, оказалась очень рельефной и выразительной: очень аккуратно проведены все овраги, хорошо видны холмы и склоны, четко отображена бровка склона при спуске на низменность и показан плавный переход всех высотных ступеней. Этот метод позволяет учитывать и отображать все характерные точки и «пики» местности, поэтому в данном случае получилась хорошая рельефная картина местности, и на мой взгляд это самый удачный метод.

8. Метод кригинга

Данный метод также, как и метод триангуляции, хорошо восстанавливает поверхность, но т.к. этот метод учитывает расстояния между точками, то некоторые из них на вершине холма оказались разорванными (примерно как при использовании метода средневзвешенной интерполяции, хотя и не настолько). Но тем не менее видны преимущества этого метода: четко прорисован характерный рисунок рельефа, там, где нет опорных точек - дорисованы дополнительные горизонталы (по логике рельефа). В результате, полученная модель местности очень удачна и может использоваться наряду с моделью, построенной методом триангуляции.

Выполнила студентка 307 гр.
Леменкова П.